

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238798>

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЕТИКИ ПІКЛУВАННЯ В ТВОРІ

Ю. ІЗДРИКА «ТАКЕ»

Карина ТКАЧЕНКО

(ХНПУт імені Г. С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2611-6171>

Karyna Tkachenko. Verbalization of the ethics of care in the work of Y. Izdryk SUCH. The article explores the verbalization of the ethics of care in Yurii Izdryk's novel SUCH (TAKE). It analyzes the linguistic and stylistic means through which the concepts of care, empathy, and responsibility are conveyed in the text. The study examines the characters and their relationships as examples of care, manifesting not only through actions but also through communication, acceptance of chaos, and physical closeness. Special attention is given to Izdryk's fragmented writing style, play with language, and disjointed syntax, which enhance the effect of presence and emotional depth. The article also traces the philosophical subtext of the novel, revealing the significance of human relationships in a postmodern context. It investigates how the structure of the text, dialogues, and stylistic techniques shape a unique understanding of care as presence without the need to change or control the other. The analysis results indicate that SUCH is a unique literary phenomenon where the ethics of care is expressed through the very organization of the text. The study may be helpful for further research on contemporary Ukrainian literature, questions of empathy, and the communicative function of literary texts.

Keywords: *verbalization, ethics of care, caring, empathy, fragmentation, communication, language and style.*

Тема «Вербалізація етики піклування в творі Ю. Іздрика» передбачає аналіз того, як у тексті Юрія Іздрика виражаються ідеї турботи, співчуття, відповідальності та взаємної підтримки.

Етикою піклування є концепція, яка наголошує на важливості людських стосунків, емоційної взаємодії та відповідальності за інших. Вона часто протиставляється раціональній моральній теорії, акцентуючи увагу на емпатії та підтримці (Gilligan, 1982).

Поняття вербалізації представляє собою вираження думок, почуттів чи ідей у словесній формі. У цьому випадку йдеться про те, як у тексті Іздрика передається концепція піклування через мову, стилістику, образи та діалоги (Lakoff, 1980).

Роман Юрія Іздрика «ТАКЕ» – це нестандартний текст, побудований на фрагментарності, грі з мовою та особливому відчутті часу й простору. Він складається з думок, рефлексій, уривчастих діалогів і філософських роздумів, що робить аналіз його змісту особливо цікавим.

Вербалізацію етики піклування в романі потрібно розглядати поступово, починаючи з фрагментів піклування через спілкування, оскільки у тексті важливу роль відіграє розмова між персонажами – вона часто уривчаста, але глибока (Zhukova, 2019). Фрагментарність тексту підсилює атмосферу близькості між персонажами, де кожен момент спілкування може бути багатозначним. Турбота тут не обов'язково проявляється у звичних формах, як-от підтримка чи розрада, а може бути присутньою навіть у самому акті комунікації. Головний герой і його партнерка ведуть діалоги, які на перший погляд здаються беззмістовними, але вони наповнені співприсутністю. Це своєрідний спосіб бути поруч, розділяти стан одне одного, навіть не висловлюючи цього прямо.

Роман також відображає хаотичність світу, а турбота тут проявляється через прийняття цієї хаотичності іншого. Герой радить іншому персонажу, прийняти її та зробити прояви уваги до партнерки, навіть якщо це щось дивне, непевне, що буде важливим проявом турботи. На підтвердження цього є така цитата:

«Бо вона так любить любити, бути веселою і молодою, тож розкрути задля неї бодай каруселю, або розкрути когось на куриво і поділися самокруткою чи... хоча б водою.» (Izdryk, 2009, p. 198).

Вона може бути інтерпретована як прийняття того, що в житті все дивне, але навіть у цьому можна знайти сенс і турботу.

Окрім словесної взаємодії у романі автор надає багато уваги до тілесності. Автор часто говорить про свої відчуття, доторки до інших, тепло. Через це автор демонструє турботу не лише як емоційний аспект, а й як щось фізично відчутне.

Наприклад:

«Я любив її гіпофізом, викидаючи в нервову систему – єдину енергосистему – згусток імпульсів (доторків, пестоців, подихів, облизувань, обсмоктувань, підсьорбувань, підшморгувань, покусувань, принохувань, асфіксії, нудоти, коми, щоб над світом грянув грім).» (Izdryk, 2009, p. 100).

Це ще один прояв турботи – не володіння, не контроль, а всеосяжна любов від тіла до тіла. Така взаємодія необхідна так само, як і словесна комунікація.

Водночас це не тільки про почуття, а й про стилістичні прийоми — метафори, порівняння, символи, графічні прийоми, які допомагають Іздрику передавати етичні концепти піклування і турботи через образи та неявні вислови, візуальну складову. Автор часто використовує метафори, що посилюють значення звичних фраз, вводячи до тексту візуальні та сенсорні образи.

Інтонація в діалогах також має велике значення, адже вона допомагає створити певний емоційний настрій. Саме інтонація може змінювати значення висловленого, підсилюючи або пом'якшуючи емоційний вплив слова. Наприклад, під час невиразних, однотипних запитань і відповідей, інтонація може створювати атмосферу напруженого мовчання, що знову ж таки підкреслює глибину емоційного зв'язку між персонажами (Kovalynska, 2014).

Графічне оформлення тексту складається із сукупності знаків, які використовує ця система, а саме: наголос, засоби пунктуації, шрифтові виділення та суміш шрифтів, великі букви та малі, пропуски, підкреслення. У романі Іздрик кожен новий розділ починає з графічного зображення слів, тобто назви цього розділу, у таблиці, використовуючи горизонтальний та вертикальний текст, що додає хаотичності та експресивного навантаження. В той час як прийом великих

букв не на початку слова, а в кінці чи всередині, допомагає автору привернути увагу читача, змусити затримати погляд на тексті та сповільнити читання. У своєму романі Іздрик використовує такий прийом саме для передачі наголошування слів:

«половИну дистАнції відбУвши, Ургант все ще був у почекАльні якОїсь стАнції, чи то шепетІвки чи непАлу, від душІ насИдівшись на клУнкахпакУнках, вдихАючи сморід груповОї тУші, слУхаючи мАти пролетаріАту та дні рахУючи як шпАли, шпАли, шпАли...» (Izdryk, 2009, p. 38).

Автор свідомо уникає великої літери на початку речення та у власних назвах:

«віН близько, близько – я грішний, грішний. віН усе бачить, усе прощає, я грішний подвійно double beat, бо в гріху найважливіше – пульсації : людське серце б'ється, допоки пульсує гріх.» (Izdryk, 2009, p. 38).

Розгубленому читачу, можливо, важко буде зрозуміти з першого прочитання таку «помилку», але Іздрик закладає значний сенс у таке графічне оформлення. Замість великої літери на початку слова стоїть мала, аналогічно з кінцевою літерою, що є прямим натяком на зневагу, зниження цінності слова, ба навіть байдужості від персонажа. У контексті подій твору герой перебуває на лікуванні в наркодиспансері і проходить сеанс психотерапії. Будь-які спроби допомогти йому ігноруються, ним не приймається ні турбота ні увага від інших.

Роман Юрія Іздрика «ТАКЕ» побудований на внутрішніх монологів, фрагментарних діалогах і рефлексіях головного героя. Він майже позбавлений традиційного сюжету та має експериментальну форму, викликаючи ще більший інтерес до персонажів, одним з яких є головний герой, відповідно оповідач. За його словами та діями можна виявити його схильність до рефлексії та самоаналізу. Відсторонений від соціальних норм і звичних схем мислення. Живе в постійному пошуку сенсу, хоча одночасно заперечує його. Намагається балансувати між реальністю та внутрішніми хаотичними думками.

Оповідач не має конкретного імені, що підкреслює його узагальненість – він може бути будь-ким. Він постійно розмірковує про існування, кохання, зв'язки між

людьми, але ці думки часто розпадаються на уривки, що нагадують потік внутрішнього голосу.

Наприклад:

«Запам'ятай: ти нікому нічого не винен. Ти тут для радості. Для радості. Можеш переказати це своїм дітям. Тільки, як наважишся, відімкни перед тим усі доступні детектори брехні.» (Izdryk, 2009, р. 14).

Ця фраза ілюструє певну філософську позицію оповідача, його відстороненість і прагнення до свободи від умовностей.

Другий персонаж це – Вона, про яку часто згадує закоханий автор. Від його опису та слів читач дізнається про її загадковий, емоційний, примхливий характер жінки, яку неможливо передбачити. Фрази від неї короткі та уривчасті.

Вона – це образ будь-якої жінки, в якому поєднуються бажання, потреба в людському контакті та близькості, сумніви та особливо свобода. Їй характерне гойдання між віддаленням та поверненням до героя, що утворює напругу у їх відносинах.

Наприклад:

«Вона була ексклюзивом, однозначно. Та поруч із нею ексклюзивним видався й ти зі своєю недорікуватістю, чи то пак вербальною розгубленістю.» (Izdryk, 2009, р. 52).

Задля простору роздумів головного героя автор додав згадки та спогади про інших людей: друзів, випадкових знайомих, близьких. Жоден з них не являється повноцінним персонажем, а є лише наслідком впливу їх взаємодії на героя.

Як сам роман «ТАКЕ» має нетрадиційну структуру, так і персонажі, які стають символами та відображенням людської свідомості. Головний герой рефлексує над життям, коханням і сенсом існування, а його кохана, або зустрічні кохані, яких автор називає абстрактним «вона», стає уособленням хаосу, непередбачуваності та свободи. У всьому тексті не знайти традиційних проявів етики піклування, проте образ «турботливих» персонажів проявляється саме через фрагментарність, графічне оформлення тексту, метафори та хаос. Турбота тут – це

прийняття і буття поруч, розуміння, що контроль чи виправлення іншого не оцінять так, як перебування на одній вібрації.

References:

- Gilligan, C. (1982). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
- Izdryk, Yu. (2009). *TAKE* [in Ukrainian].
- Kovalynska, I. V. (2014). *Neverbalna komunikatsiia* [Nonverbal communication]. Kyiv : Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
- Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors we live by*. Chicago : University of Chicago Press.
- Zhukova, O. (2019). *Movna hra u tvorchosti Yurii Izdryka* [Language play in the works of Yurii Izdryk]. In *Narysy doslidzhen molodykh naukovtsiv u haluzi humanitarnykh nauk: Zbirnyk naukovykh prats*, Vol. 1, 65–67. Bakhmut : GIIM [in Ukrainian].